

ДОЯХОТИН МАЙДОНИНИНГ ГЕОЛОГИК ТУЗИЛИШИ

Панжиев Хикмат Аҳадиллаевич

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

E-mail: hikmat.panjiyev02@mail.ru

Аннотация: Мақолада Бухоро-Хива нефтгазли хавзасинидаги Дояхотин майдонининг геологик тузилиши ва чўкинди қатламининг стратиграфик таркиби килтирилган. Дояхотин майдонида бўр даври ётқизиқлар газоконденсатга истиқболли ҳисобланади.

Калим сўзлар: Палеозой, мезазой ва кайнозой, Сузма, Аузбой, Кушаб, Янгиқазгон, Дояхотин, бўр, неоком, альб.

Abstract: The geological structure and stratigraphic structure of the sedimentary layer of the Doyakhotin field in the Bukhara-Khiva oil and gas basin are presented in the article. Cretaceous deposits in the Doyakhotin area are promising for gas condensate.

Key words: Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic, Suzma, Auzboy, Kushab, Yangikazgan, Doyakhotin, Cretaceous, Neocomian, Albian.

Стратиграфия Худуднинг геологик жиҳатдан тузилишида палеозой, мезазой ва кайназой даврларига тегишли қатламлар иштирок этади.

Майдон батафсил ўрганилган бўлиб меза – кайназой даврига тегишли бўлиб, асосан юра даври қатламлари ҳисобланади, бунда қазил кудукларидан олинган материаллар тахлили батафсил ҳолатда келтирилиб, худуд қатламлари газ захираларига бой эканлиги таъкидланади.

Палеозой гуруҳи Худудда палеозой даврига тегишли қатламлар Чоржой поғонаси худудида куйидаги чуқурлик қатламлари бўйича очиб, ўрганилган: 1866 метр (Аузбой майдонида, №1–қазил кудуғида); 1797–2526 метр (Янгиқазгон майдонида, № 2, 5, 10, 12–қазил кудукларида); 2478–2584 метр (Дояхотин майдонида, № 1, 6, 7 – кудукларда).

Бу кудукларда очик ҳолатга келтирилган палеозой даврига тегишли қатламлар қалинлиги 12 метрдан (Сузма майдонида) 600 метргача (Жанубий Кўлбешкак майдонида) етади ва қатламлар таркиби вулқоноген – чўкинди ва терриген хосилалардан, юпқа донадор кумоқлар, алевролитлар, зич ҳолатдаги тўқ кулранг тусли сланецлар қатламларидан ташкил топганлиги қайд қилинган. Бу қатламлар палеонтологик жиҳатдан тавсифланмаган бўлиб, палеозой даврига тегишли деб тахмин қилинади ва БХНГХ тоғ жарликлари кесимлари қатламларига ўхшашлиги таъкидлаб ўтилади.

Х.У.Узоқова маълумотларига кўра, юра давригача бўлган қатламлар Бухоро поғонаси худудида таркиби гранитоидлар, нордон эффузив таркибга эга ҳисобланади. Таркибда гранитлар қатлами сланецлар қатламларини кесиб ўтувчи ҳолатда жойлашиб, кембрий давригача бўлган ёшга эга эканлиги тахмин қилинади.

Бухоро поғонаси худудида палеозой даврига тегишли бўлган қатламлар 10 метрдан – 50 метргача (Отбоқар, Қурбонали майдонларида) ва 125 метрдан 162 метргача (Янгиқозҳан майдони, № 6 – кудукда, Аузбой майдони, № 1 – кудукда) қалинликда кузатилади.

Мезазой гуруҳи Мезазой даврига тегишли бўлган қатламлар палеозой даврига тегишли қатламлар устки қисмида жойлашган бўлиб, бурчак бўйлаб номуофиқликда қайд қилинади. Бунда алоҳида қатламларнинг барқарорлиги ва таркибда метаморфизм кузатилмаслиги билан тавсифланади.

Қатламларнинг қалинлиги худудий кўламда жанубий томондан шимолий йўналишга томон қисқариб боради.

Юра даврига тегишли кесимларнинг қисқаришлари асосан, тузли – гипсли свиталар қатламлари қисқаришлари ҳисобига амалга ошади.

Мезазой гуруҳи юра ва бўр даврига тегишли бўлган тизимларни ўз ичига олади.

Юра даври Ўрганилаётган худудларда, юра даврига тегишли бўлган қатламлар барча бурғулаш кудукларида очилган ҳолатга келтирилиб, қатламлар

терриген ва тузли–ангидридли қатламларга ажратилади. Терриген қатламларнинг шаклланиши айниқса, қуйи – ўрта юра даврига тегишли қатламлар комплекси таркибида бир йўналишдаги, бир текисда бўлмаган асос блоklarининг силжишлари билан боғлиқ ҳисобланади.

Худудда континентал хосилалар аргиллитлардан ташкил топган бўлиб, юпқа ҳолатда қатламланувчи қумтошлар, алевролитлар ва лойли қатламлар таркибида қайд қилинади. Қуйи юра даврига тегишли бўлган қатламлар Янгиқозған худудида, № 4, 6, 10 – қазиш қудуқларида очилган.

Денгиз қатламлари қуйи қисмлари–гилли қатлам, аргиллитлар ва алевролитлардан, юқориги қисми эса, (қуйи келловей даврига тегишли қатламлар) қатламланувчи гиллар қавати, алевролитлар ва қумтош қатламларидан ташкил топганлиги қайд қилинади. Юра даврига тегишли бўлган терриген қатламлар қалинлиги қисқарган соҳаларда чуқурлик қатлами қиймати 10 метрдан (Отбоқар майдонида жойлашган № 2-қазиш қудуғида) 670 метргача (Хожиқозған худудида, № 8-қазиш қудуғида) етади.

ҚГТ тадқиқотлари натижалари бўйича, юра даврига тегишли терриген қатламлар кесимларида XVII, XVIII, XIX, XX ўтказувчан горизонтлар ажратиб кўрсатилади. Айрим майдонлар қатламларида, (Кўлбешкак, Хожиқозғон, Хаққул) бу горизонтлар таркибида хом ашё тутиши жиҳатидан истиқболли ҳисобланиб, шунингдек терриген қатламларнинг қалинлиги ортишлари XIX, XX ўтказувчан горизонтларда ҳам қайд қилинади.

Бу қатламларда яққол тарзда ифодаланган горизонтлардан бири – Т₆ горизонти бўлиб, қатламларнинг юқориги соҳаларида жойлашган (келловей – оксфорд қатлами).

Юра даврига тегишли карбонатли қатламлар таркиби асосан. оҳактошлардан ташкил топган бўлиб, унинг таркибида шунингдек оолит, пелитоморф кўринишидаги оҳактошлар ва шунингдек улар орасидаги фарқланувчи ўтиш қатламлари кўзга ташланади. Оҳактошлар қатламлари

кўпинча ҳолатларда таркиби кучли даражада доломитлашганлиги қайд қилинади.

Келловей – оксфорд карбонатли қатламларининг қатлам қалинлиги 10 метр атрофида бўлиб (Тошқудук майдонида, № 5-қазииш қудуғида), баъзи ҳудудларда 90 метр (Тошқудук майдони, № 2-қазииш қудуғида), 320 метргача (Учбош майдони, № 1-қазииш қудуғида) кузатилади.

Чоржой поғонаси ҳудудида келлевоий – оксфорд карбонатли қатламларининг қалинлиги 236 метрдан (Отамурод майдонида) 370 метр – 440 метргача (Шимолий Сузма майдонида, № 1-қазииш қудуғида, Ҳаққул ҳудудида, №1-қазииш қудуғида, Кўлбешкак майдонида, № 6 – қазииш қудуғида) кузатилади.

Келловей – оксфорд карбонатли қатламларида таркиби бўйлаб, кимеридж – титон даврига тегишли бўлган тузли – ангидридли қатламлар ҳам мавжудлиги қайд қилинади. Бу пачка XV – I горизонтда (T_6) газ захиралари қатламининг тепа соҳасини қопловчи қатламларни ташкил қилади.

Кимеридж – титон даврига тегишли қатламлар таркиби ангидридлар, ола тусли гиллар, алевролитлар ва қумтошлар қатламларидан ташкил топган бўлиб, бунда қатламлар таркибида доломитлашган оҳактошлар ва мергел линзалари ҳам учрайди.

Бўр даври. Бўр даврига тегишли бўлган қатламларда ювилган юза соҳалар бўйлаб, карбонатлар қатламлари ва қуйи, юқори қисмлар бўйлаб, эса ангидридлар қатламлари кузатилади.

Қуйи бўр (K_1) даврига тегишли қатламлар таркиби неоком ва денгиз кулранг тусли терриген чўкмалари, апт ва альб қатламлари, қизғиш тусли терриген қатламлардан ташкил топган. Ўтказувчан қумтошлар таркибида XII, XIII, XIV горизонтлар ажратиб кўрсатилади. Қуйи бўр даврига тегишли қатламлар қалинлиги Бухоро поғонаси ҳудудида 310 метрдан, 600 метргача етади. Қуйи бўр даврига тегишли қатламлар қалинлиги Чоржой поғонаси ҳудудида эса 450 метрдан, 650 метргача етиши қайд қилинади.

Юқори бўр даврига тегишли қатламлар таркиби сенон, турон яруслари ва сеноман кенжа яруси мураккаб тарздаги кулранг тусли терриген чўкиндилар қатламларидан ташкил топган бўлиб, таркибида оҳактош ва мергел қатламлари ҳам кўзга ташланади.

Юқори бўр даврига тегишли бўлган қатламларнинг қалинлиги Чоржой поғонасида 1170 метргача етиши аниқланган.

Кайназой гуруҳи Кайназой даврига тегишли қатламлар таркиби палеоген, неоген ва антропоген қатламлардан ташкил топган.

Палеоген даври қатламларининг қуйи қисмлари таркибида палеоцен даври Бухоро қатламларига тегишли бўлган кулранг оҳактошлар, сарғиш – кулранг тусдаги, зичлашган, баъзи жойларда дарз кетишлар соҳаларига эга бўлган, кумтош таркибли қатламлар кузатилади. Бу қатламлар барча жойларда ривожланган бўлиб, барқарор ҳолатдаги сейсмик репер ҳисобланади. Қатламнинг қалинлиги 8 метрдан, 50 метргача ораликда ўзгаради.

Палеоген даврига тегишли бўлган оҳактошлар қатлами тўқ тусли яшил ва яшил – кулранг тусли эоцен даври гиллари қатламларидан (40 метр қалинликда) ташкил топган бўлиб, таркибининг органик моддаларга жуда бойлиги билан тавсифланади.

Палеоген даврига тегишли қатламларнинг ювилган юза соҳаларида неоген даврига тегишли бўлган қатламлар, (0 – 110 метргача қалинликда) кузатилиб, унинг таркиби кумтошлар, гиллар ва алевролитлардан ташкил топган.

Тўртламчи қатламлар таркиби гиллар, кумтошлар қатламларидан ташкил топганлиги қайд қилинади. Қатламлар қалинлиги 30 – 40 метрни ташкил қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гафурова Н.А. «Поисковые сейсморазведочные работы ОГТ в северо-западных частях Бухарской и Чарджоуской ступеней». Янгиказганская с/п № 2/94-97. Бухара, 1998. Фонды ОАО БГЭ.
2. Бабаджанов Т.Л., Кунин Н.Я., Лук-Зильберман Б.Н. Строение и нефтегазоносность глубокопогружённых комплексов Средней Азии по геофизическим данным. Ташкент, Фан, 1986.
3. Эгамов В.С. «Поисковые сейсморазведочные работы ОГТ в северо-западных частях Бухарской и Чарджоуской ступеней БХНГО». Северо-западная с/п № 4/96-99. Бухара, 2000. Фонд ОАО БГЭ.
4. Отчёт по подсчёту запасов газа и конденсатов месторождения Сев. Сузьма в Республике Узбекистан, 1994г., Жуковский Б.А., Пак С.А. и др.
5. Колесникова Н.А., Чекученко Н.Н. Поисково-детальные сейсморазведочные работы МОВ и ОГТ в пределах северо-западной части Чарджоуского поднятия, выполненных в 1976-77г.г. Отчёт Ходжиказганской с/п № 8/76-77, г. Бухара, 1979. Фонды ОАО БГЭ.